

KOXLEAR IMPLANTLI BOLALARNING NUTQIY REABILITATSIYASI

Salimova Hilola Rustamovna magistr

Kimyo International University in Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281801>

Annotatsiya. Ushbu maqola eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni koxlear implantatsiya jarayonidan keyin nutqiy faoliyati ustida rehabilitatsiya qilish qanchalik ahamiyatligi va samarasi husudidadir. Shu o'rinda muallif to'plagan ma'lumotlari asosida o'z nuqtayi nazarini ham bayon qilgan. Nutq rehabilitatsiyasi qanday tartibda amalga oshiriladi, uni qanday amalga oshirish sama-raliroq degan savollarga javob beramiz. Maqolada Koxlear implantatsiyadan keyin kar bolalarni og'zaki nutqini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, aloqa ko'nik-malarini rivojlantirish, zamonaviy asbobdan foydalangan holda atrof-dagi tovushlarni va nutqni eshitish qobiliyatini rivojlantirish, og'zaki nutqni rivojlantirish uchun kuzatish va eksperiment usullar, shuningdek bolaga va uning oilasiga pedagogik-psixologik qo'llab quvvatlashga e'tibor qaratiladi. Nutqiy rehabilitatsiyani olib borishda nafaqat o'qituvchi balki bolani atrof-dagi shaxslar ham alohida ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: koxlear implant, rehabilitatsiya, nutq o'stirish, chastota, integratsiya, vizual tafakkur.

Abstract. This article is about the process of cochlear implantation in children with hearing loss then it depends on the importance and effectiveness of rehabilitation on speech activity. In this place, the author also stated his point of view based on the information he collected. We will answer questions about how speech rehabilitation is carried out and how to implement it more effectively. In the article, the creation of the necessary conditions for the successful development of oral speech in deaf children after cochlear implantation, the development of communication skills, the development of the ability to hear surrounding sounds and speech using modern equipment, observation and experimental methods for the development methods, for the development of oral speech, attention is also paid to pedagogical and psychological support for the child and his family. In conducting speech rehabilitation, not only the teacher, but also the people around the child are of special importance.

Keywords: cochlear implant, rehabilitation, speech development, frequency, integration, visual thinking.

Аннотация. В данной статье речь идет о процессе кохлеарной имплантации у детей с нарушением слуха, от этого зависит важность и эффективность реабилитации речевой деятельности. В этом месте автор также изложил свою точку зрения, основанную на собранной им информации. Ответим на вопросы о том, как проводится речевая реабилитация и как ее проводить эффективнее. В статье рассматриваются создание необходимых условий для успешного развития устной речи у глухих детей после кохлеарной имплантации, развитие коммуникативных навыков, развитие способности слышать окружающие звуки и речь с использованием современной аппаратуры, методов наблюдения и эксперимент методов развития. Для развития устной речи также уделяется внимания педагогическому и пси-хологическому сопровождению ребенка и его семьи. Особое значение в проведении речевой реабилитации имеет не только педагог, но и окружающие ребенка люди.

Ключевые слова: кохлеар имплант, реабилитация, речевое развитие, частота, интеграция, зрительное мышление.

Koxlear implantatsiya- eshitmaydigan (kar, zaif eshituvchi) bolalar eshituvchilar dunyosiga kirish va dunyoni ovozlari, tovushlar orqali idrok imkoniyatini yaratuvchi hozirgi kunning eng samarali usullari hisoblanadi. Bunda bolalarning ovozlari, musiqa, nutq va boshqa tovushlarni eshitishi va o'zini jamiyatda, ijtimoiy hayotda erkin idora qilish imkoniga ega bo'lishiga misli ko'rilmagan yordam beruvchi bu vosita fan va texnika rivojidadagi katta ahamiyatga ega kash-fiyotdir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida” gi qonunining qoidalariga muvofiq, milliy tajribaning tahlili va ta'lim tizimidagi, jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo'ljalni to'g'ri o'qitish va bilish mahoratiga ega bo'lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo'naltirilgandir.^[1] Ushbu jumalarda ham avlodimizni har tomondan yetuk, kuchli va zehni qilib tarbiyalashimiz kerakligi ko'zda tutilgan. Bu qarashdan nafaqat eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar balki boshqa nuqsonlarga ega bo'lgan bolalar mustasno emas.

Birinchi o'rinda koxlear implantatsiyasi uchun qanday bemorlarni tanlab olinadi?

Normativ – xuquqiy hujjatlar loyihalari muxokamasi portalida “ Tibbiyot muassasalarida koxlear implantatsiya uchun bemorlarni tanlab olish va operatsiya o'tkazish tartibi to'g'risidagi ni-zomni tasdiqlash haqida” gi hujjat loyihasi joylashtirildi. Nizomga ko'ra, davlat byudjeti mablag'lari hisobiga koxlear implantatsiya operatsiyalari o'tkaziladigan muassasalariga quyidagilar kiradi:

Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi;

Toshkent tibbiyot akademiyasining 2- klinikasi;

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi;

Viloyat ko'p tarmoqli bolalar Tibbiyot markazlarida olib boriladi va operatsiyadan so'ng reabilitatsiya ishlari Xalq ta'limi va Maktabgacha ta'lim vazirliklari tomonidan ishlab chiqarilgan me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

Koxlear implantatsiya operatsiyasi bemor bola 5 yoshga to'lgunga qadar o'tkazilganda ijobiy natija berishini hisobga olib, Davlat byudjeti mablag'lari hisobiga harid qilingan implantantlardan samarali foydalanish uchun ular 5 yoshga to'lmagan bolalarga bepul taqdim etiladi. Quyidagi holatlar koxlear implantatsiya operatsiyasi o'tkazishga loyiqdir:

Ikki tomonlama sensonevral karlik (o'rtacha tovush qabul qilish 0,5,1,2,4 kGts chastotalarda 90 dB dan ortiq);

Ikki tomonlama IV darajadagi eshitish neyronsensorni zaiflashuvi (o'rtacha tovush qabul qilish 0,5,1,2,4 kGts chastotalarda 71 dB dan ortiq);

Bir tomonda IV va boshqa tomonda III darajadagi eshitish neyrosensorni zaiflashuvi mavjud va nutqni eshitishni rivojlantiruvchi boshqa reabilitatsiya tadbirlari etarli samara bermagan holatlar;

Bola ilik yoshidan eshitish apparatidan doimiy ravishda foydalangan va samarasi past bo'lgan-ligiga qaramasdan og'izaki ko'nikmalar shakllanganligi;

Eshitish apparati qo'llanilganda ko'p bo'g'inli so'zlarni 40 % dan, bir bo'g'inli so'zlarni 20 % dan kam bo'lmagan darajada anglash;

Faqat past, o'rta chastotali tovushlarni, 1-2 metr masofadan shartli reflector reaksiyalari yorda-mida yuqori chastotali tovushlarni qabul qilishi;

Past, o'rta, yuqori chastotali nonutqiy tovushlarga 3 metrdan kam bo'lmagan masofadan beixti-yor va ixtiyoriy reaksiyalar borligi;

Baland tovush va ovozlarni eshitish reaksiyalari, imo-ishoradan foydalanmagan holda so'zlov-chining yuzidan uning so'zlayotganini tushunish, ovoz mavjudligi va artikulyasiya tuzilmalariga;

Optimal tanlangan va sozlangan eshituv moslamasidan olti oy mobaynida muntazam foydalanish ijobiy natija bermagan holda koxlear implant qo'yiladi.

Ikkinchidan Koxlear implant qo'yilgandan so'ng shaxslar apparatga moslashishni o'rganadilar va apparatni avaylashga o'rgatiladi. Operasiyadan 2 oy o'tib, birinchi apparatni ishga tushirish va ovozlarni qabul qilish jarayoni boshlanadi. Bunda shaxs boshida talvasaga tushishni yoki aksincha, yuz ifodasida qandaydir xayron bo'lish tuyg'usini yuz ifodasida ko'rasiz. Bu qanday mo'jizali jarayon ota-ona uchun ham, shifokor va shaxs uchun ham. Shundan so'ng, atrofidagi barcha tovushlarni eshitish, farqlash, nutqni eshitish, o'z nutqini eshitish va o'qituvchining nutqi, talaffuzi bilan solishtirish orqali uni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Lekin ushbu jarayon o'z o'zidan ro'y bermaydi. Bunda ham albatta reabilitatsiya jarayoni kerak bo'ladi.

Reabilitatsiya - (lot. Rehabilitation - tiklash) ma'nosini anglatadi. Tibbiyotda organizmning bu-zilgan funksiyasini va bemorlar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat qobiliyatini tik-lashga qaratilgan tibbiy, pedagogik va ijtimoiy chora - tadbirlar majmuidir.

Nutq reabilitatsiyasi - qanday tartibda amalga oshiriladi, uni qanday amalga oshirish samaraliroq degan savollarga javob beramiz.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bosh-chiligida mamlakatimizda 2017-2021 yillarga mo'ljallangan “Harakatlar strategiyasi” da ta'lim sohasidagi belgilab qo'yilgan vazifalar mamlakatimizda yashovchi har bir shaxsni chuqur o'y-lashga, mulohaza va mushohada qilishga undaydi. Chunki kelajak avlodga ularni ertangi kuniga befarq bo'lishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun hozirdan ularni har tomonlama rivojlantirishimiz va qo'llab quvvatlashimiz zarur.

Koxlear implantli bolalarni nutqini ravon qilishda, shu bilan birga jamiyatga to'laqonli kirishiga yordam berish uchun harakat qilishimiz zarur. Biz bunda reabilitatsiyaning - nutq reabilitatsiyasi turidan foydalanamiz. Buning uchun bola qanchalik aniq, ravon eshitayotganliklarni, tovushlarni qanday darajada eshitayotganliklarini va tushunayotganliklarini tekshirib olamiz. Shundan so'ng bolalarga empressiv tovushlar bilan, unli va undosh tovushlar, Montessori didaktik materiallari bilan ishni boshlaymiz. Eshitishini ravonlashtirish maqsadida turli xil ovoz chiqaruvchi mag-nitafonlar, baraban, shiqildoq, nay, mikrofon, pioninolardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Koxlear implantatsiya yordamida eshitishni qayta tiklash uch bosqichda olib boriladi. Bulardan eng oxirgi bosqich operatsiyadan keying reabilitatsiya bosqichi bo'lib, oldingi ikki bosqichning samarasini taminlovchi davr hisoblanadi.^[2]

Aynan shu bosqichdan boshlab surdopedagog va ota-ona bolaning nutqiy reabilitatsiyasini bosh-lashlari talab etiladi. Chunki, bola nutqiy ko'nikmani boshqa jarayonlardan ko'ra oila davrasida yaxshi o'zlashtiradi. Bundan tashqari bolani maktabgacha ta'lim muassasasiga olib borganimizda ham u yerni ish jarayonini kuzatishimiz, bolalar bilan shug'ullanish tartibiga e'tibor berishimiz muhim sanaladi. Ye.I.Tixeyevaning fikricha, maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarning barcha qobiliyatlarini rivojlantirgan holda nutqni egallashning juda ahamiyatli va muhim qobiliyatiga e'tiborni qaratishi darkor: “Chunki

nutqni muntazam o‘rgatish, nutq va tilni metodik rivojlantirish maktabgacha ta’lim muassasasidagi tarbiya ishlarining asosini tashkil qilmog‘i lozim” [2].

Koxlear implant qo‘yilgan bolalarning eshitish qobiliyatini rivojlantirish va eshitish va eshitish orqali nutqni qabul qilish, tushunish, nutqiy muloqotni o‘rgatish o‘ta murakkab jarayon bo‘lib o‘ziga xos yondashuv, izchil va individual surdopedagogik yordam tashkillashni talab etadi.

Nutqni shakllantirish va rivojlantirish texnologiyasi, shu bolalar bilan ishlaydigan, barcha pe-dagoglar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Bunda ota-onalar ishtiroki ham ko‘zda tutilib, dam olish, bayram va ta’til kunlarida ham rivojlantiruvchi ishning ota-onalar tomonidan davom ettirilishi ko‘zda tutilgan.

O‘quvchilarning so‘z boyligini rivojlantirib borish maqsadida dastlab, o‘quvchilarning o‘quv faoliyati uchun zarur bo‘lgan elementar mavzular kiritilgan va shu mavzular asosida dastlabki suhbat, o‘quv jarayoni, fanlarning o‘qitilishida tushunchalar majmuiga ega bo‘lish imkoniyati yaratilishi ko‘zda tutilgan.

Nutqiy rehabilitatsiyani olib borishda nafaqat o‘qituvchi balki bolani atrofidagi shaxslar ham alohida ahamiyatga egadir. Biz bolaga avvalo to‘g‘ri talaffuzni o‘rgatishimiz va o‘zimiz ham to‘g‘ri so‘zlay olishimiz kerak. Muloqtga kiritish uchun esa kichik kichik dialoglardan foydalanishimiz maqsadga muvofiqdir. Bolalarga nutqiy mashg‘ulotlarni iloji boricha ko‘proq o‘ti-shimiz ham katta ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib, bola ma’lum bir miqdorda o‘rganganlari yuza-sidan so‘zlar, matnlar, she’rlar va ertaklarni mustaqil tarzda gapirishiga erishiladi. Bundan tashqari bolalarni ota- onasi, qarindoshlari bilan uzluksiz ishlashimiz va bolalarni jamiyatga moslash-rishimiz zarur. O‘tilgan mavzularni mustahkamlash tarzida har doim metodik qo‘llanmalar ota-onasi uchun alohida belgilab berishimiz zarur. Oilalarni barchasida ushbu jarayon uchun vaqt, moddiy mablag‘ yetishmasligi mumkin. Shularni bartaraf etish uchun turli chegirmalar tashkil etishimiz, bolalarga qulaylik yaratishimiz zarur.

Bundan tashqari kadrlarni ko‘paytirishimiz, ularni ish faoliyatini yaxshilashimiz ham alohida ahamiyat kasb etadi. Chet el malakasini o‘rganishimiz va o‘zimizga moslashtirishimiz ham muhim sanaladi. Har bir surdopedagog o‘zi ustida ko‘proq ishlashi talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi.-T.:Sharq,1997.-B.20.
2. U.Fayziyeva,D.Nazarova,F.Qodirova.”Surdopedagogika”.Sanostandart.T.:2012.B.289
3. Тихеева Е.И..Развитие речи детей.-М.:Просвещение,1976.
4. Kun.uz /kr/386442069?q=%2Fuz%2F38642069#! Koxlear implantasiya ucun bemorlarni tanlab olish to‘g‘risidagi nizom tasdiqlanadi.
5. Gulshanoy T.Sh. “ Koxlear implantli bolalarning nutqiy rebilitasiyasi” maqolasi 2023/21